

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

5. Дадабоев Х. А. «Бобурнома»даги баъзи бир терминларга доир мулоҳазалар // Адабий мерос. – Тошкент, 1988. –№ 1 (43-сон).

6. Дадабоев Х. Қадимги туркий ёдгорликлардаги атамалар ҳақида // Адабий мерос. 1998. №1-2.

7. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Тошкент: Фан, 2007.

8. Девону луғотит турк I,II,III жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон СССР Фан нашриёти. – Тошкент, 1940.

TILSHUNOSLIKDA MORFONOLOGIK JARAYONLARNING SHAKL YASALISHDAGI AHAMIYATI

Mamatkulova Nasiba Maxamadjonovna,
Guliston davlat universiteti tadqiqotchisi
mamatkulova84@internet.ru

Annotatsiya. Maqolada shakl yasalishida semantikaning tutgan oʻrni, yangi maʼno qatlamlari hosil boʻlish jarayonlari hamda sifatlarning daraja shakllari misolida semantik kengayish tahlil qilinadi. Shuningdek, interlingvistik asoslar, tovush tushishi, fonemalarning almashinuvi (alternatsiya) va ularning maʼno ifodalashdagi oʻrni yoritiladi. Maqolada assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, fonologik oʻzgarishlar kabi hodisalarning morfologik va fonologik tizimlar oʻzaro taʼsirida yuzaga kelishi koʻrsatib berilgan.

Kalit soʻzlar: shakl yasalishi, semantika, alternatsiya, morfologiya, morfema, allomorf, assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, fonologik oʻzgarish.

Abstract. This article analyzes the role of semantics in word formation, the processes of generating new layers of meaning, and the semantic expansion exemplified through the degrees of adjectives. It also highlights the interlinguistic foundations, sound omission, phoneme alternation, and their role in meaning formation. Furthermore, the study demonstrates how phenomena such as assimilation, dissimilation, elision, and phonological changes emerge through the interaction between morphological and phonological systems.

Keywords: word formation, semantics, alternation, morphonology, morpheme, allomorph, assimilation, dissimilation, elision, phonological change

Shakl yasalishida semantika muhim oʻrin tutadi. Har bir grammatik shakl, oʻz navbatida, soʻzning maʼno jihatlarini kengaytiradi. Bu jarayonda soʻzning asosiy maʼnosi saqlanib, unga yangi semantik qatlamlar qoʻshiladi. Masalan, sifatlarning daraja shakllari orqali yangi maʼno qatlamlari hosil boʻladi: “qora” sifatidan “qoraroq” (qiyosiy) va “qop-qora” (orttirma daraja) kabi shakllar paydo boʻladi. Bunda yangi shakllar soʻzning semantik qirralarini kengaytiradi, bu esa tilning imkoniyatlarini boyitadi. Shuningdek, orttirma darajada hosil boʻlayotgan (shakl yasalishidagi) oʻzgarishlar va alternatsiyani ham isbotlaydi.

Shakl yasalishining interlingvistik asoslari ham oʻz oʻrniga ega. Har bir tilning shakl yasalish jarayoni oʻziga xos boʻlsa-da, boshqa tillar bilan solishtirilganda baʼzi umumiy xususiyatlar kuzatiladi. Tillararo shakl yasalishidagi oʻxshashliklar va

farqlarni o‘rganish, turli tillardagi morfologik tizimlarni taqqoslash, so‘z yasash usullarini tahlil qilish so‘z yasalishi va shakl yasalishining chuqurroq tushunilishiga yordam beradi. Tillar o‘rtasidagi o‘xshashliklar va farqlarni aniqlash, yangi shakllarning tarjimasini va moslashishini soddalashtiradi. “O‘zbek tilida: amaki – amak... O‘zbek tilida so‘z o‘rtasidan qisqartirish forsiy izofalarni o‘zlashtirishda ko‘p kuzatiladi: *kalon mush – kalamush, birlan – bilan, guli anor – gulnor* kabi”. [Shukurov R., Abduraximova F., 2023, 8. 8] Bu o‘rinda aynan so‘z yasalishi emas, shaklan o‘zgarish kuzatilmoqda: tovush tushishi holatiga, aynan bir tovushning nol holatda ifodalanishi yoki nol holatga almashinuvi sodir bo‘lmoqda, natijada tushuncha yangi ma’no ifodalashi ham yoki o‘z ma’nosini saqlagan holda shaklan o‘zgarishi ham kuzatiladi. N – Ø, i a – Ø holatdagi alternatsiyani yuzaga keltirmoqda.

Ayrim asoslar tarkibida ham alternatsiya sodir bo‘ladi. Bunda alternant ma’lum ma’no ifodalashga xizmat qilishi kuzatiladi. Joy nomini ifodalavchi, qushlar boqiladigan, qushlar ko‘p bo‘lgan hudud mazmunini beruvchi *Qushxona* toponimi *Kushxona* deb nomlanishi eron va tojik millatiga xos bo‘lgan talaffuz me’yorlariga moslashish asnosida hosil bo‘lgan. “Kushxona – tumandagi aholi punkti. Tarkibi: qush+xona. Tarkibda tovush o‘zgarishi yuz bergan: kushxona. (Qushxona – qushlar yashaydigan joy). Kushxona (fors-tojikcha) – mol so‘yiladigan joy. “So‘ymoq” ma’nosidagi “kushidan” fe’lining hozirgi zamon asosi – kush; xona – joy, uy, tevaragi devor bilan o‘ralgan qo‘ra, istehkom. Kushxona – qushxona – o‘tmishda mol, qo‘y va boshqa jonivorlar so‘yilib, bozor uchun va boshqaruv tizimi uchun go’sht, yog‘ tayyorlangan joy”. [Adizova N., 2019.45] Bunda tovush o‘zgarishi *q – k* tarzida amalga oshganligi, alternatsiyasi kuzatiladi. Natijada, *so‘yilgan, o‘ldirilgan* mazmunini beruvchi so‘zga o‘xshab qolgan. Yuqoridagi asosga ko‘ra talaffuz o‘zgargan, ma’no saqlanib qolgan.

Ayrim o‘rinlarda allomorflar tarkibidagi fonemalar almashinuvi kuzatiladi. Bunda alternatsiya so‘z asosining qaysi fonema bilan tugashiga bog‘liq bo‘ladi. Tashqi tomondan qaralganida *-gan, -kan, -qan* shakllari bir morfemaning variantlari bo‘lib ko‘rinsa-da, aslida bir morfemaning fonemasida alternatsiyani kuzatish mumkin: *g – k – q*.

“So‘z invariant – allovariant – variant munosabati xususida ketar ekan, morfema variantlashuvining: sof fonetik (orttirma nisbat shakllari: *-dir – -tir, -kaz – -qaz*; ... leksik (kichraytirish shakli: *-choq, -chak*) kabi turlari mavjud...” [Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q., 2010. 90] Iqtibosdan kuzatish mumkinki, allovariant shaklida ifoda etilayotgan *-dir – -tir, -kaz – -qaz* shakllari, oz bo‘lsa-da kuzatiladigan (og‘zaki nutqda ko‘proq kuzatiladi: arg‘umchoq, arg‘imchak; haklamachiq, haklamachak) *-choq, -chak* shakllari d – t, k – q, o – a alternatsiyasiga guvoh bo‘lamiz. Shakl yasalishida kuzatiladigan *-dir – -tir* alternatsiyasi *ayttir – surdir* misollarida asos so‘ngidagi tovush talabi bilan yuzaga chiqsa, *-kaz – -qaz* alternatsiyasi *o‘tkaz – o‘tqaz* misollarida ma’no farqlash uchun xizmat qilmoqda.

Shuningdek, quyidagi iqtibosda tarixiy taraqqiyot tufayli yuz bergan *u – a* alternatsiyasini kuzatish mumkin. “Uch to‘rt oygacha Shayboqxon qo‘rg‘onning yovug‘ig‘a kelmay, iroqroqdin qo‘rg‘onni evrulib ko‘chib yurur erdi. Gapdagi

“ko‘chib yurur erdi” birikmasida “yurur” ko‘makchi fe‘li bugungi taraqqiyot holatida quyidagicha holga kelib qolgan: ko‘chib yurur edi – ko‘chib yurardi – ko‘chardi. Demak, yurur ko‘makchi fe‘lidan qolgan -ar qism bugungi kunda kelasi zamon sifatdoshi shakliga kelib qolgan”. [Uralov A., 2019 29] “Yurur”ning “yurar” shaklidagi taraqqiyotidan ma‘lum bo‘lmoqdaki, alternant bir vaqtning o‘zida sodir bo‘lmasligi ham mumkin. Chunonchi, so‘z ma‘nosida emas, balki so‘z shaklida kuzatilmoqda.

Umuman olganda, so‘z va shakl yasalişidagi morfonologik alternatsiya tilshunoslikda o‘ziga xos muhim va keng ko‘lamli tadqiqot sohalaridan biridir. Morfonologik alternatsiya tilning morfologik va fonologik tizimlarining o‘zaro ta’siri va o‘zgarishlaridagi aloqani ifodalaydi. So‘z va shakl yasalişidagi morfonologik alternatsiya, ya’ni morfemalarning fonetik variantlari, tilda yangi shakllar hosil qilish uchun ishlatiladi. Morfonologik alternatsiya jarayoni, tilning evolyutsiyasida va uning kommunikativ qobiliyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Morfonologik alternatsiyaning asosiy maqsadi morfemalarning bir xil grammatik ma’noga ega bo‘lishi bilan birga, fonetik va fonologik jihatlarida turli variantlar yaratishdir. Bu jarayon tilning ijtimoiy va kommunikativ ehtiyojlariga moslashishini ta’minlaydi.

Morfonologik alternatsiya tilning morfologik tizimidagi bir yoki bir nechta morfemalarning fonetik o‘zgarishlari bilan bog‘liq jarayon hisoblanadi. Bu o‘zgarishlar fonetik aloqalar, assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, analitik va sintetik shakllarning o‘zaro almashinuvi kabi hodisalar orqali yuzaga keladi. Morfonologik alternativlar morfemalarning fonetik, grammatik va sintaktik tizimlarida qanday ishlashini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Shukurov R., Abduraximova F. Ingliz va o‘zbek tillarida qisqartirish orqali so‘z yasalişhi: o‘xshash va farqli jihatlar / Til va adabiyot ta’limi. 2023, 8-son. – B. 8.
2. Adizova N. Buxoro tumani toponimlarining morfem xususiyatlari / Til va adabiyot ta’limi. 2019, 10-11-sonlar. – B. 45.
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – B. 90.
4. Uralov A. Morfemalarning kelib chiqishi va boyish manbalari / Til va adabiyot ta’limi. 2019, 10-11-sonlar. – B. 29.

PREDIKATIV MUNOSABATNI RO‘YOBGA CHIQRUVCHI VOSITALAR TADQIQI

**Orzibekov Fazilbek Ulugbekovich,
Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya. Maqolada predikativ munosabatni ro‘yobga chiqaruvchi vositalar tadqiqi haqida ma‘lumotlar berilgan. Predikativ munosabat gap tuzilishining asosiy ma‘no-grammatik aloqasidir. U subyekt va predikat o‘rtasidagi munosabat bo‘lib, ma‘lum bir voqelik yoki holatni ma‘lum bir vaqtda bor yoki yo‘qligini, sodir